

tanishib chiqish zarur. Bu ta'limning ushbu tashkiliy shaklini amalga oshirish jarayonini yorqin ko'z oldingizga keltirish imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.V.A.Kruteskiy .Pedagogik psixologiya asoslari.
- 2.M.Ochilov. Yangi pedagogik texnologiyalar.
- 3.E.G'oziyev.Oliy maktab psixologiyasi.

**BUXORO BOSMAXONA VA NASHRIYOTLARIGA TEXNIKA SOHASIDAGI
YANGILIKLARNING KIRIB KELISH TARIXIDAN (1920-1924-YILLAR)**

Elova Dilnoza Davlatovna BuxDU,

Annotatsiya. Ushbu maqolada 1920 – 1924 yillari BXSRda bosmaxona va nashriyot rivojiga xizmat qilgan yangi texnikalar va asbob – uskunalar haqida manbalar tahlili orqali ilmiy mushohada yuritiladi.

Аннотация: В данной статье рассматривается научный дискурс путем анализа источников о новых методах и оборудовании, послуживших развитию полиграфии и издательского дела в БХСР 1920 – 1924гг.

Summary: In this article, the article deals with the scientific observation through the analysis of sources about new techniques and equipment that served the development of printing and publishing in the Bxsr 1920 – 1924 years.

Tayanch tushunchalar; Xattot, bosmaxona, nashriyot, elektro – litotipografiya, elektr asbob uskunasi, sinkografiya, musulmon shrifti, shkif, amper, ot kuchi, mashina, matbuot, kitob bosish.

Ключевые слова: Каллиграфия, типография, издательство, электролитотипография, электроинструмент, синкография, мусульманский шрифт, шкаф, ампер, лошадиная сила, машина, пресса, печать иностранных книг.

Key words: Hattot, printing house, publishing house, electro – lithotypography, electrical equipment, sinography, Muslim shrift, bookcase, Ampere, horsepower, machine, press, foreign book printing.

Insoniyatning ko'p asrlik tarixidan ma'lumki, bosmaxonalar paydo bo'lguniga qadar kitoblar qo'lda ya'ni xattotlar tomonidan yozilgan. Bitta kitobni yaratish uchun uzoq muddat talab qilinib, unga xattotdan tashqari muqovasoz, sahhof, lavvoh, charmsoz kabi ko'plab mutaxassislarining mehnati singgan. Tosh bosmaxonalar vujudga kelishi bilan kitob bosma holatda nashr etilib, varaqa, plakat, taklifnoma kabilar ham shu bosmaxonalarda bosilgan. Tarixiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tosh bosmaxonalar Sharq mamlakatlaridan Turkiya (Usmoniylar saltanati), Eron va Misrga nisbatan ilgari paydo bo'lib, Turkistonga ulardan 50 yillar keyin kirib kelgan. Xiva xonligiga litografiya (toshbosmaxona) 1874 yilda Erondan kirib kelgan. Xiva xoni Muhammad Rahimxon II Feruz (1864-1910 yy) toshbosmaxonani Erondan sotib olgan va xonlikda minglab kitoblar chop etilishiga imkon yaratgan.² Tadqiqotchi M.Z.Orziyevning yozishicha, Buxoro amirligida birinchi xususiy toshbosmaxonalar 1884-1886 yillarda tashkil etilib, mullo Muxsin, Mulla Ahmad, Hoji Azimboy kabi savdogar va sayyohlar tomonidan toshbosma Buxoroga keltirilgan. Keyinchalik, 1894 yilda Yangi Buxoro (Kogon)da Levin bosmaxonasi ochilgan bo'lsa, 1901 yilda Obidjon Mahmudov bosmaxonasi mavjud bo'lgan.³ Buxoro amirligida birinchi hukumat bosmaxonasi 1917 yil apreldagi amir manifestidan keyin ochilib, qisqa muddat ya'ni 1917-yil bahoridan 1918 yil mart oyi davomida

² Ernazarov.F.A. XIX- asr oxiri – XX-asr boshlarida Xiva xonligidagi madaniy hayot. Tarix fan. ilm. dar. olish uchun dis.avtoreferati. –Toshkent- 2005. –B .16.

³ Orziyev M. Z. XIX- asr oxiri – XX asr birinchi choragida Buxoroda bosmaxona, nashriyot va matbuot ishi. Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Samarqand- 2020. – B. 12-13.

(Kolesov voqeasi) ga qadar mavjud bo'lgan. Amirlik eski bog'i o'rnida mavjud bo'lgan ushbu bosmaxona 1920 yil kuziga qadar xaroba holatda bo'lib, BXSР hukumati uni ishga tushirish, zamonaviy texnika vositalari va mutaxassislar bilan ta'minlash choralari ko'rgan. Bosmaxonani ishga tushirish uchun avvalo, unga harf teruvchi mutaxassislar, injener – texnik va slesarlar, tegishli asbob - uskunalar mavjud emasdi. Shu sababli hukumat 1921 – yilning kuz oylarida 'Markaz'dan Turkistonga kelgan ' Qizil Sharq' targ'ibot poyezdida "Qizil Sharq" gazetasi kotibi va poyezdning harbiy bo'lim yo'riqchisi M. K. Budailov, Habibullinlar zimmasiga Buxoroda bosmaxona, nashriyot va matbuot ishlarini yo'lga qo'yish vazifasini yuklagan. Tataristonning Magadshi uyezdidan bo'lgan, tatar tilidan tashqari o'zbek, arab, rus, qirg'iz tillarini ham yaxshigina egallagan M.K.Budailov 1- Qozon harf teruvchilar va bosmaxona xodimlari tayyorlash maktabini bitirgan edi. U o'z holiga tashlab qo'yilgan Buxoro amirligi bosmaxonasini asbob – uskunalar bilan ta'minlash, musulmon shrifti va harf teruvchilar; jurnalistlar olib kelishda jonbozlik ko'rsatdi. M.K.Budailov Buxoroda BXSРning birinchi davlat nashriyoti direktori bo'lib ishladi.⁴

Tarixiy voqealar bayonida bir qadar ortga qaytadigan bo'lsak, 1917-1918 yillarda Buxoro toshbosmaxonasini texnik jihatdan jihozlashda " Umumiy elektr kompaniyasi" rus jamiyatining Toshkent bo'limi ikki turdagi elektr tokini kuchaytirib beradigan dinam taqdim etgan. Ushbu dinamlar o'zgarmas elektr tokida 260 amper, 115 volt, 300 tok kuchida ishlay olgan, bir daqiqada 1100 obortli, diametrining 460 mm, kengligi 250mm, narxi esa 7100 rubl baholanishi arxiv hujjatida ta'kidlangan.

Ikkinchi turdagi dinam 20 ot kuchiga ega bo'lib, 174 amper, bir daqiqada 1320 oborotga ega ekanligi, shkivining uzunligi 400 mm, eni 200 mm ekanligi, narxi esa birinchisidan bir qadar arzon bo'lib, 4.500 rublni tashkil etishi ham ko'rsatilgan. ⁵ Ushbu dinamlarning 50 foiz narxi oldindan to'lanib, qolgani hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonida " Rus – Osiyo banki" orqali pul o'tkazish yo'li bilan to'lanishiga tegishli ma'lumotlar, ushbu elektr texnikasi vositalari bilan tipolitografiyani elektron tipolitografiyaga aylantirishga qaratilgan munozaralar arxiv hujjatlaridn joy olgan. Hujjatlardan birida Buxoro bosmaxonasi tomonidan 260 amperli, 115 voltli dinam va uning shkivi, reostat, voltmeter – ampermetrlari bilan birga qabul qilib olinganligi ko'rsatilgan.⁶ Bizningcha toshbosmaxonani texnik jihatdan jihozlash ishlari oxiriga yetkazilmagan. Ushbu yangi elektr jihozlar birinchidan, qimmat bo'lgan, ikkinchidan, hukumat " Rus – Osiyo banki" hisob raqamiga kerak bo'lgan mablag'ni o'z vaqtida o'tkaza olmagan, uchinchidan, texnik vositalar yetkazib berishda ishtirok etgan " Umumiy elektr kompaniyasi", " Lediyeв va Shukin" firmasi va uning vakili tadbirkor Malinovskiylar o'rtasida to'lov hamda qarzdorlik masalasida tortishuvlar, kelishmovchiliklar yuz bergan. Injener Malinovskiy o'z hisobotida bosmaxona sotib olgan elektrotexnik jihozlar uchun jami; 28.426 rubl to'lagani, 7 ming rubl qarzdorlik mavjudligini mutasaddilarga xabar qilgan.⁷ BXSР hukumati yillariga qadar Buxoro bosmaxonasiga ya'ni elektrotexnika asbob – uskunalar olib kelinganligi bu borada ancha tajriba to'planganligini bildiradi. Ikkinchidan esa, elektro – litotipografiyaning bosmaxonada joriy etilishi, bosmaxonaga yaqin hududlarni elektr chirog'i bilan ta'minlashga imkon yaratgan. Bu bilan bir qator ko'chalar lampa chirog'i bilan emas, elektr orqali yoritilishi ijobiy jihatdir.

BXSР yillarida nashriyot va bosmaxona ishini yo'lga qo'yishda Volgabo'yi, Uraloldi, Turkiston

⁴ Qarang. Rasulov A. Turkiston va Volgabo'yi, Uraloldi xalqlari o'rtasidagi munosabatlar. – T. " Universitet," 2005. – B.- 188- 189- 190-191.

⁵ O'zbekiston Milliy Arxivi (O'MA) I- 3-fond, 2-ro'yxat, 722-yig'ma jild, 4-varaq, 4-varaqning orqa tomoni, 5,6,7-varaqlar.

⁶ O'MA, I-126-fond, 2-ro'yxat, 1682 yig'ma jild, 20,21,22 varaqlar.

⁷ O'MA. I-3-fond, 2-ro'yxat, 722 yig'ma jild, 14,15,16 varaqlar.

ASSRdan toshbosmaxona asbob – uskunolari, musulmon shrifti, harf teruvchi va injener mutaxassislar kelishi 1921-1922-yillarda mutassil oshib borgan. Qozondagi (Tatariston) 1-sonli davlat shrifti tayyorlash korxonasiga BXSR hukumati murojaat qilganidan so'ng, 1921-yilning avgustida BXSRga 58 pud musulmon shrifti va harf teruvchilar yuborilgan: 1922-yilda 400 pud, o'sha yilning oktabr oylari boshida yana 770 pud musulmon shriftini Buxoro hukumati qabul qilib olgan.⁸ Biroq musulmon shrifti, yangi elektr asbob-uskunalar bilan ishlay oladigon mutaxassislar yetarli emasdi. Toshbosmaxona asbob-uskunolari ishlaymay qolsa, ularni ta'mirlaydigon texnik xodimlar, slesarlar yetishmasdi. Texnika xavfsizligiga amal qilmaslik oqibatida ayrim xodimlar qo'ldan ajralib qolganligi davriy matbuotda uchraydi.⁹ Shu sababli Tataristondan 13 ta (bazi manbalarda 14 ta) harf teruvchilar Buxoroga mutaxassis sifatida tashrif buyurishgan. Ular bosmaxona va nashriyot ishlariga kirishib ketgan bo'lsada, maosh pastligi, maishiy hayot og'irligi va turli yuqumli kasalliklar tufayli 1922-yilda Buxoroni tark etishgan. 13 nafar harf teruvchidan 5 nafari Buxoroda yuqumli kasalliklardan vafot etgan.

Buxoroda yangi texnik vositalar bilan ta'minlangan bosmaxona va nashriyotda kitob, plakat, reklama e'lonlari, varaqa kabilar bosib chiqarish ko'paydi. Ammo, bu respublika aholisining madaniy – ma'rifiy ehtiyojlarini to'la qondira olmaganligi tufayli hukumat Qozon, Ufa, Orenburg kabi shaharlarda kitoblar bosib, ularni Buxoroga keltirish choralarini ko'rgandi.¹⁰

BXSR hukumati a'zolari ham bosmaxona va nashriyot uchun yangi xorij texnikasi va asbob – uskunalarini olib kelishda shaxsiy tashabbus ko'rsatdilar. 1920 - 1922 yillarda BXSR hukumatida maorif noziri, keyinchalik “ Buxoro axbori ” gazetasida muharrirlik qilgan Qori Yo'ldosh Po'latov (1890-1965yy) 1922- 1923 yillarda Rossiyaning Moskva va Sankt – Peterburg shaharlaridagi sayohatidan qayta turib, o'zi bilan nashriyotda qo'l keladigan sinkografiya(aksilxona) olib keldi. Ushbu yangi texnik vosita tufayli “ Buxoro axbori” gazetasi fotolavhalar bilan chiqa boshladi.¹¹

Ma'lumki BXSR va Germaniya o'rtasida savdo – sotiq, madaniy- ma'rifiy aloqalar 1920-yillarda rivojlangan edi. Ayniqsa, Germaniya o'quv yurtlariga buxorolik yoshlarni o'qish uchun yuborishga alohida e'tibor qaratilgandi. Buxorolik talabalar Germaniyadagi texnik yangiliklar bilan tanishib, “ Texnika va biz” ruknida o'zlarining “ Ko'mak” jurnallarida maxsus maqolalar chop ettirdilar. Hukumat rahbarlari talabalar holidan xabar olish maqsadida Germaniyaga safarlar qilar ekanlar, 1922 –yilda shunday safarlardan birida ushbu davlatdan Buxoroga musulmoncha harf terish mashinasi va unga tegishli bo'lgan asbob – uskunalar hamda texnik vositalar ham olib kelishdi.¹²

1912 yilda Turkiston o'lkasidagi poliografiya sanoatidagi korxonalar XIX asr oxirida vujudga kelib, har xil quvvatli 95 ta tipolitografik mashina, 9 ta elektromatorlar bilan jihozlangan bo'lib, 30 ta tipografiya va litografiyaga xizmat qilgan. Eng zamonaviy texnika va asbob-uskunalar bilan jihozlangan 3 ta tipografiya Qo'qon shahrida bo'lgan. 1914 – yilda Qo'qon shahrining Eski shahar qismida Obidjon Mahmudov tipografiyasi ochilib, unda “ Sadoi Turkiston” gazetasi o'zbek tilida chop etilgan. Qo'qondagi birinchi tipografiya SH.D. Belskiy tipografiyasi bo'lib, 1909; 1911-yillarda Rim (Italiya)da o'tkazilgan Butunjahon ko'rgazmasida oltin medalga sazovor bo'lgan. Tipografiyalarda kitob, gazeta bosilishi bilan birga, nemis millati vakili, aptekachi va noshir E.Vilde tipografiyasida zamonaviy texnik asbob-uskunalar yordamida rasmiy otkritkalar ham chiqarilgan.¹³

⁸ Rasulov A, Isoqboyev A, Nasretdinova D. Turkiston ijtimoiy – madaniy hayotidan xabarlar. T.;“TURON-JQBOL” -2019. –B.134-135.

⁹ Haqiqat ochdur, hazm etmakka omuxta bo'lmoq lozim. || Buxoro axbori, || 4-son, 1922-yil 3-dekabr, (arab imlosida).

¹⁰ Buxoro axbori, 76-son, 1922-yil 27-mart, 103-son, 1922- yil, 19-oktabr.

¹¹ Qori Yo'ldosh Po'latov. Yo'l xotiralari || Buxoro axbori, 133-son; 1923-yil 11-fevral.

¹² Hayitov Sh; Rahmonov K. Buxoro Xalq Respublikasi va Germaniya; hamkorlikning tarixiy lavhalar. –T.: Fan; 2004.– B.44.

¹³ Sobirov. N; Egamnazarov A. Farg'ona vodiysining ijtimoiy – iqtisodiy va madaniy rivojlanishida nemis ishbilarmonlarining hissasi. (XIX asr oxiri- XX asr boshlari).-T.:“ Falsafa va huquq”; 2012.- B.88-89; B. 142-143.

Uning tipografiyasi Qo'qon xoni o'rdasi yaqinida bo'lib, Qo'qon manzaralari tushirilgan rasmlar savdosidan yaxshigina daromad ko'rgan.

Turkistonda poligrafiya sanoatida 1913-yilda 218 ta harf teruvchi, 150 ta sahifalovchi, 106 ta muqovalovchi, 40 ta litograf, 11 ta pechat qiluvchi va 150 ta doimiy, 270 dan ortiq kunbay ishlovchilar xizmat qilgan. Bosmaxonalarda mehnati uchun harf teruvchi bir kunda 1,30, litograf – 1,40, muqolovchi -2,70, qora ishchi -1,0, voyaga yetmagan o'smir 0,40 rubl olgan.¹⁴ Ma'lumki, 1921-yilda Uraloldi, Volgabo'yida ocharchilik yuz bergan davrda ham Turkiston va BXS, XXSga musulmon shrifti va bosmaxona stanoklari Qozondan kelishda davom etgan. 1921-yil Qozon nashriyotiga Turkistondan 60 pud un, guruch, Petrograd va Moskva nashriyotlariga 6 pud guruch, 2 pud quruq meva yuborilgan. O'z o'rnida Qozon, Samara, Orenburg, Ufa, Simbirsk guberniyalaridan Turkistonga texnika vositalari yuborilgan. 1921-yil 1-iyuldan - 1-avgust Samar guberniyasidan Turkiston ASSRga 3 vagon qishloq xo'jaligi asbob-uskunalar, qurilish materiallari, 2ta yog' va bitta pishloq ishlab chiqarish zavodiga zamonaviy asbob-uskunalar, shuningdek, bosmaxona anjomlari, musulmon shrift yuborilgan. Turkistondan ocharchilikni bartaraf etish uchun texnikalarni o'rniga bug'doy, oziq-ovqat mahsulotlari yuborilgan.¹⁵ Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, XIX asrning oxiridan Turkistonga bosmaxona va nashriyot ishlarini mashina asbob-uskuna va zamonaviy texnikalar bilan ta'minlash uchun Rossiya imperiyasi, Uraloldi, Volgabo'yi va xorijdan kirib kelgan. Toshbosmaxona, elektro-toshbosmaxona kabilar faoliyati yo'lga qo'yilishi natijasida kitob bosish, nashriyot ishlarida o'zgarishlar, ijobiy siljishlar ro'y bergan. Biroq, TASSR, BXS, XXS hukumatlari davrida bosmaxona va nashriyot ishlarini yangidan yo'lga qo'yish maqsadida texnika vositalari va injener mutaxassislariga talab kuchaydi. Bu borada qanchalik ijobiy ishlar amalga oshirilmasin, ko'zlangan maqsadga erishilmadi. Ushbu respublikalardagi murakkab siyosiy vaziyat, birinchi jahon urushidan keyingi barcha sohalarni qamrab olgan inqiroz, 1920-yillarda sovet jamiyatida bergan daxshatli ocharchilik, markazning buyuk davlatchilik siyosati, O'rta Osiyoda o'tkazilgan milliy-hududiy chegaralanish kabi omillar bu boradagi ezgu maqsadlarni ora yo'lda qolib ketishiga olib keldi.

Xulosa: BXS hukumati yillarida bosmaxona va nashriyot ishlarini zamonaviy asosda yo'lga qo'yish uchun o'z davrida yangi hisoblangan texnika vositalari Rossiya, Sharq va Yevropaning bir qator mamlakatlaridan olib kelindi. Biroq, ushbu texnika vositalarini ishlatadigan, ta'mirlay oladigan mahalliy aholi orasidan mutaxassislar yetishtirish maqsadi BXSning oxirgi yiligacha ham hal qilinmadi. Ta'kidlash joizki, ushbu texnikalar mahalliy aholi ongini o'sishida, madaniy – ma'rifiy muassasalar faoliyatini kuchaytirishda bir qadar ahamiyatli bo'lgandi. Buxoroda yangi texnik vositalar bilan ta'minlangan bosmaxona va nashriyotda kitob, plakat, reklama e'lonlari, varaqa kabilar bosib chiqarish ko'paydi. Eng zamonaviy texnika va asbob-uskunalar bilan jihozlangan 3 ta tipografiya Qo'qon shahrida bo'lgan. XIX asrning oxiri - XX asr boshlarida Turkiston o'lkasida poligrafiya sanoatida yangi texnikalar kirib kelganligi ijtimoiy-iqtisodiy hayotga sezilarli ta'sir etgan, deb hisoblash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Ernazarov.F.A. XIX- asr oxiri – XX-asr boshlarida Xiva xonligidagi madaniy hayot. Tarix fan. ilm. dar. olish uchun dis.avtoreferati. –Toshkent- 2005. –B .16.
2. Orziyev M. Z. XIX- asr oxiri – XX asr birinchi choragida Buxoroda bosmaxona, nashriyot va matbuot ishi. Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Samarqand-2020. – B. 12-13.
3. Rasulov A. Turkiston va Volgabo'yi, Uraloldi xalqlari o'rtasidagi munosabatlar. – T. “ Universitet,” 2005. – B.- 188- 189- 190-191.

¹⁴ Sobirov N; Egamnazarov A. O'sha kitob.-B.89

¹⁵ Rasulov A. O'sha kitob.-B. 39-40; 43.

4. O'zbekiston Milliy Arxivi (O'MA) I-3-fond, 2-ro'yxat, 722-yig'ma jild, 4-varaq, 4-varaqning orqa tomoni, 5,6,7-varaqlar.
5. O'MA, I-126-fond, 2-ro'yxat, 1682 yig'ma jild, 20,21,22 varaqlar.
6. O'MA. I-3-fond, 2-ro'yxat, 722 yig'ma jild, 14,15,16 varaqlar.
7. Shodmonovich A. O. Education in the emirate of bukhara (based on the life and work of the rulers) //Academica: an international multidisciplinary research journal. – 2020. – T. 10. – №. 12. – С. 1224-1227.
8. Ahmadov O. БУХОРО АМИРЛИГИДА ЯНГИ УСУЛ МАКТАБЛАРИ ФАОЛИЯТИ. ЮТУҚЛАРИ ВА МУАММОЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
9. Ахмедов О. Ш. ОБРАЗОВАНИЕ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ (НА ОСНОВЕ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ПРАВИТЕЛЕЙ) //Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 6 (131). – С. 10-13.
10. Ahmadov O. БУХОРО БОСМАХОНА ВА НАШРИЙОТЛАРИГА ТЕХНИКА СОHASIDAGI YANGILIKLARNING KIRIB KELISH TARIXIDAN (1920-1924-YILLAR) //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
11. Ahmadov O. XIX asr oxiri-XX asr birinchi choragida Buxoroda ta'lim-tarbiya tizimining manbaviy asoslari va adabiyotlar tasnifi //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 4. – №. 4.
12. Ахмадов О. Ш. МОЛОДЕЖЬ, ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
13. Ражабов ҚҚ, И. Қ., Исмаилов, А. Ф., Ахматов, А., Амонова, Ф., Жумаев, Р. Ф., Ахмадов, О. Ш., ... & Исамова, П. Ш. ТАЪЛИМ ВА ИННОВАЦИОН ТАДҚИҚОТЛАР ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ EDUCATION AND INNOVATIVE RESEARCH.
14. Olimjon A. БУХОРОДА ЯНГИ УСУЛ ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ МУАССАСАЛАРИНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШИДАГИ ЖАДИД МАЪРИФАТПАРВАРЛАРИНИНГ ЎРНИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 30. – №. 30.
15. Khasanov, Ahmadov O. Sh. "MAHMUDHO 'JA BEHBUDIY-TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATI YO 'LBOSHCHISI." MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH 2.21 (2023): 143-150.
16. Olimjon A. XIX ASR OXIRI XX ASR I-CHORAGIDA BUXORODA JADID MAKTABLARINING TA'LIM-TARBIYA TIZIMI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 30. – №. 30.

BOSHLANG'ICH SINIF TA'LIMI TARAQQIYOTIDA ELBEKNING O'RNII

Sayidova Ziyinat Yoqubovna

BuxDUPI Ta'lim va tarbiya nazariyasi va

metodikasi (boshlang'ich ta'lim) kafedrasii 2-kurs magistranti

pedagoglar1997@mail.ru

Annotatsiya: XIX asr oxiri va XX asr boshlari Turkiston o'lkasida milliy ozodlik harakati keskin avj olganligi sababidan, o'z davrining jonkuyar, millat, xalq ravnaqi yo'lida bosqinchilarga qarshi kurashib, shahid ketgan ajdodlarimizdan biri Elbekdir. Ushbu maqola mana shunday jadidchimiz haqida bo'lib, uning ijtimoiy hayoti, ta'limda ko'rsatgan xizmatlari, ona tilimizning taraqqiy topib rivojlanishida hamda boshlang'ich sinflarga mo'ljallangan o'quv darsliklar, qo'llanmalar chop etgani, masalnavislik, ashulachilik, folklorshunoslik sohalarining shakllanishida qo'shgan hissasi xususida fikrlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: mustamlaka, tarjimon, folklor, istiqloq, ta'lim, ertak, ashula, armug'on, pedagog, maktab, she'r, doston, ballada, savod, kitob, milliy, qadriyat, turkiston, tadqiqotchi, xalq og'zaki ijodi, tajriba, mahorat, uslubiyyat, qo'llanma.

Mustamlaka davrida dunyoga kelib, o'zining serqirra ijodi bilan tanilgan yana bir mashhur

millatparvar jadedchi Elbekdir. Uning asl ismi Mashriq Yunusov. Elbekning ijodida she'r, masal, hikoya va doston namunalarini kuzatishimiz mumkin. Kasbi o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi, folklorshunos pedagog bo'lgan. Elbek Chor mustamlaka davrida hayot kechirganligi uchun o'sha davrning ayanchli, achinarli ahvolidan so'zlaydigan bir qancha esdaliklar, xotiralarni yozib qoldirgan. Quyida bunga misol tariqasida Elbek shunday bitib qoldirgan: "Eski turmush kishilari uchun eskidan beri xalq orasida o'qilub kelmakda bo'lgan turli eski kitoblarning borlig'i bizga bilgilidir. Bu, kitoblarda yozilgan so'zlar, bizningcha, yararliq bo'lmasa-da zamonining kishilari uchun eng yaxshi va eng kerakli kitoblar deb sanalar edi. Lekin so'nggi davr, so'nggi zamon kishilari o'zlarining ilgarigi xollaridan (istar turmushi yog'idan istar ongning o'sushi yog'idan) o'zgarganlari to'g'risidan to'g'risidan haligi zamon kishilarining suyub o'quytirg'on kitoblarin o'qumay boshladilar. U kitoblardan o'zlari uchun yararliq bir ish chiqmaslig'in ochiq angladilar. Shuning uchun xozirgi turmushg'a hamda o'zlarining ko'ngillariga to'g'rilab yozilgan kitoblarni oxtarmoqqa boshladilar"¹⁶

U yoshligida bir qancha qiyinchiliklarni boshdan kechiradi. Yoshligida toshkentga ko'chib kelib, A.Avloniyning yangi usuldagi maktabida hamda "Xoniy" kabi ta'lim muassasalarida savod chiqaradi. Keyinchalik maxsus bilim yurtida o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Elbek ijodida yaqin o'tmishda bo'lib o'tgan hodisalar va o'zining hissiy kechinmalarini sezishimiz mumkin. Axloqiy tarbiyaga asoslangan she'rlar, masallar, hikoya va dostonlar orqali u millatning ko'zini ochmoqlikka, hurriyat uchun kurashmoqqa undaydi. Tili juda ravon, sodda, barcha uchun tushunarli tilda yozilgan adabiy mahsullar barchaga birdek manzur, ayniqsa yosh bolalar uchun sevib o'qiladigan to'plamlardir.

Elbekning ijodiy serqirraligini ifoda etgan holda Amonov Ulug'murod "Elbeck's folklore activities" nomli maqolasida shunday fikrlarni bildirib o'tgan: "Masal janrida asar yozishni yangi o'zbek adabiyotida Elbek boshlab berdi. To'g'ri Hamza yaratgan darsliklar tarkibida, Avloniy ijodida masalning ayrim namunalari mavjud. Elbek esa janr imkoniyatlarini o'rganib chiqib, davrning, xalqning dardlarini shu janrda ifodalab berdi. Eng muhimi, 20-yillarda "Armug'on" nomli masallar to'plamini nashr etdi"¹⁷

Buyuk pedagog, turkolog, tilshunosning juda ham ko'p adabiy janrlarda ijod qilgan yozuvchidir. Bizgacha uning bir qancha to'plamlari yetib kelgan. Bularni sanashimiz mumkin: "Turkiston", "Mergan", "Bog'bon", "O'zbekiston", "Anorgul", "O'tmishim" singari doston va balladalar, "Tozagul", she'riy roman, "Chirchiq bo'ylarida", "G'unchalar", "Ko'zgu", "Sezgilar", "Yolqinlar", "Armug'on" she'riy to'plamlar, "Go'zal yozg'ichlar", "O'rnak", "Qo'shchi Turg'in", "Dadamat" kabi darslik hamda asarlar muallifidir.

U haqida professor tarixchi Haydarali.Uzoqov "Erk yo'lida erksiz ketgan fidoiy" deb nomlangan maqolasida shunday fikrlarni bildiradi: "Istiqlol tufayli adolat qaror topgan davrda Elbekdek hassos shoir va yozuvchi, kuyunchak pedagogning 30 dan ortiq alohida chop etilgan kitoblarini, shuningdek, o'sha davr gazeta va jurnallarida nashr qilingan mingdan ortiq she'r doston, ballada, xalq qo'shiqlari, hikoya, ocherk, ilmiy-uslubiy maqola va publisistik asarlarini topishga muvassar bo'ldik. Biroq Elbekning asarlari hali ko'plab topiladi. Buning uchun adabiyotshunos va ta'limshunos, qolaversa, tilshunos mutaxassislarimiz hujjatasrovda sabr-toqat bilan izlanishlari kerak"¹⁸

O'zi tug'ilib o'sgan qishlog'ida folklor ekspeditsiyasi o'tkazib, o'tmishda qadimiy xalqning qo'shiqlari, og'zaki sahna ko'rinishlari, maqollarini qayta tiklab, yozib oldi. Xalq qo'shiqlarini to'plab "Ashulalar" nomli to'plam chop etdi. Mana ashulalar asosida ilmiy maqolalar yozishga muvaffaq bo'ldi. Elbek milliy xalq o'zaki ijodiga yana hayot bag'ishladi. Sobiq mustamlakachilik davrida milliy urf-odatlarimiz, qadriyatlarimiz, udumlarimiz unutila boshlangan bir davrda jadedchi olim, bundan

¹⁶ Elbek. 1921-yil, sentabr

¹⁷ U.S.Amonov. ELBECK'S FOLKLORE ACTIVITIES // Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar.2020. 1-son

¹⁸ Uzoqov H. Erk yo'lida erksiz ketgan fidoiy // Elbek. Tanlangan asarlar. - T.: Sharq, 1999. - 3-B